

TURKIYA VA YAQIN SHARQ MAMLAKATLARI O'RTASIDAGI HARBIY-TEXNIK HAMKORLIK: ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI (QATAR,BAA VA SAUDIYA ARABISTONI MISOLIDA)

Kamronbek Majidov

Magistrant

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
Toshkent, O'zbekiston

ANNOTATSIYA Mazkur maqolada Turkiya Respublikasining Yaqin Sharqning asosiy davlatlari bo'lgan Qatar,Saudiya Arabistoni va BAA lari bilan harbiy texnikaviy hamkorligi ko'rib chiqiladi, shuningdek SWOT tahlil asosida bu hamkorlikning istiqbollari va muammolari o'rganiladi.

Kalit so'zlar: tashqi siyosat, hamkorlik, xavfsizlik, qurol-yarog,TAIS, BMC ASELSAN, BAYKAR, TUSAŞ, „Musulmon birodarlari” .

KIRISH

Ushbu tadqiqot Turkiya va Yaqin Sharqning asosiy davlatlari, xususan Qatar, Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirligi (BAA) o'rtasidagi harbiy-texnik hamkorlikning rivojlanayotgan manzarasini o'rganadi. Turkiya o'zining mintaqaviy ta'sirini kuchaytirish va mudofaa sohasidagi sherikliklarini diversifikatsiya qilishga intilayotgan bir paytda, bu hamkorlik Yaqin Sharqdagi geosiyosiy o'zgarishlar va xavfsizlik muammolari kontekstida tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shuningdek maqolada Turkiya mudofaa sanoati Yaqin Sharq davlatlarining qiziqishini uyg'otadigan ilg'or harbiy texnologiyalar va tizimlar ishlab chiqarishda o'zini qanday yuksalayotgan kuch sifatida ko'rsatgani ta'kidlangan. Tadqiqot hamkorlikning asosiy yo'nalishlarini, jumladan, qurol sotish, qo'shma harbiy mashg'ulotlar, texnologiya transferi va mudofaa sanoati bo'yicha hamkorlikni belgilaydi. Ijobiy imkoniyatlarga qaramay, Turkiya harbiy-texnik hamkorlik oldida turgan bir qancha muammolar ham ko'rib chiqiladi. Bularga mintaqaviy o'yinchilar o'rtasidagi siyosiy ziddiyatlar, turli strategik ustuvorliklar va texnologiya xavfsizligi

va qaramlik bilan bog'liq xavotirlar kiradi. Bundan tashqari, AQSh va boshqa tashqi tomonlarning bu munosabatlarga ta'siri tahlil qilinadi, chunki ularning ta'siri Turkiyaning mintaqadagi mudofaa sohasiga doir ishlarini murakkablashtirishi mumkin.

ASOSIY QISM

Qatar Turkiyaning bu mintaqadagi asosiy ittifoqchisi hisoblanadi. Qatar - Turkiya munosabatlari tarixi juda uzun. 1973-yilda ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar rasman boshlangan, 1979-yil esa Anqara va Dohada elchixonalar ochilgan ammo 2000-yillarga qadar ikki tomonlama munosabatlarda sezilarli siljish kuzatilmagan. Faqatgina Erdog'an va uning partiyasi bo'lgan „Adolat va Taraqqiyot“ partiyasining hokimiyatga kelishi bilan ikki tomonlama aloqalar rivojlana boshlaydi. 2010-yilda Arab bahoridan so'ng esa munosabatlar yanada chuqurlashadi, chunki Turkiya va Qatarining qiziqish va manfaatlari bir xil bo'lgan, masalan ikkala tomon ham Suriyada hokimiyatda turgan Bashar Asad hukumatiga qarshi edi va ular Asadga qarshi bo'lgan muxolifatni qo'llab quvvatlashdi. Shuningdek 2017-yilda arab davlatlari Qatarga diplomatik va iqtisodiy sanksiyalar qo'llagan payt Turkiya Qatarining tarafida turdi. Ikki davlatning harbiy-texnikaviy hamkorligiga asos bo'lgan hujjat 2014-yil 19-dekabrda Anqarada imzolangan shartnomaga asoslanadi. Shartnomaga ko'ra Turkiya Qatarda harbiy bazalar qurish, harbiy kadrlarni o'qitish, qo'shma o'quv harbiy amaliyotlar o'tkazish va harbiy-sanoat kompleksini rivojlantirish kabi sohalarda hamkorlikka kelishib olishadi. 2015-yil mart oyida tasdiqlangan kelishuvga muvofiq, 2015-yil oktabr oyi holatiga ko'ra, Tariq bin Ziyod harbiy bazasiga ramziy miqdordagi turk askari va ba'zi zirhli texnikalar joylashtirildi. Turk harbiy bazasi Qatar askarlarini tayyorlash faoliyati uchun ekanligi, Qatarining mudofaa qobiliyatini oshirish va terror-ekstremizmga qarshi kurashni maqsad qilgani, mintaqa barqarorligiga hissa qo'shishi va kerak bo'lganda mintaqada yuzaga kelishi mumkin bo'lgan inqirozlarga aralasha olishi

ta'kidlandi.¹ Harbiy sohada rivojlanib borayotgan aloqalar mudofaa sanoati sohasida ham o'z aksini topdi va ko'plab kelishuvlar imzolanishiga xizmat qildi. Shu nuqtai nazardan, 2018-yil 12-14-mart kunlari Qatarda o'tkazilgan Doha xalqaro dengiz mudofaa yarmarkasi va konferensiyasida Turkiya va Qatar o'rtasidagi harbiy-mudofaa sohasida hamkorlikni chuqurlashtiradiga kelishildi. Turkiyaning 33 firmasi ishtirok etgan yarmarkada turli qurol va transport vositalari namoyish etildi. TAIS (Turkish Associated International Shipyards), Turkiya-Qatar qo'shma korxonasi BMC (British Motor Company), Baykar Makina va Qatar qurolli kuchlari o'rtasida muhim shartnomalar tuzildi. Shu munosabat bilan, TAISning beshta kemasozlik zavodlaridan biri bo'lgan Anadolu kemasozlik zavodida tomonidan Qatar dengiz floti uchun ikkita qurolli harbiy kema qurish bo'yicha shartnoma imzolandi.² Bundan tashqari, BMC kompaniyasi Qatar armiyasi uchun 85 ta yangi zirhli mashina ishlab chiqardi, ulardan 50 tasi Kirpi va 35 tasi Amazot kabi so'ngi modeldagi zirhli texnikalar edi va shuningdek Altay tankini ishlab chiqarish bo'yicha shartnoma imzolagan. 1 yil ichida 3 ta yerni boshqarish stansiyasi tizimi va jihozlari hamda uchuvchisiz uchish apparati o'quv simulyatori yetkazib beriladi. Shuningdek bu qurol-yarog' forumida Turk Qurolli Kuchlari tomonidan terrorizmga qarshi kurash doirasida oxirgi paytlarda samarali foydalanilgan Bayraktar TB2 uchuvchisiz havo vositalari tizimida ilk eksport muvaffaqiyatiga erishildi.³ 2023-yil fevralda Qatar amiri Shayx Namim bin Hamidni amalga oshirilgan tashrif chog'ida juda ko'p hujjatlar imzoladi, bunda harbiy-texnikaviy va mudofaa sohasida ham hamkorlikni chuqurlashtirish borasida kelishib olindi.

¹ Hülya Kinik. TÜRKİYE'NİN ÇOK BOYUTLU DIŞ POLİTİKASINA BİR ÖRNEK: TÜRKİYE KATAR İLİŞKİLERİNİN GELİŞİMİ (Turkiyaning ko'p vektorlik tashqi siyosatiga bir misol: Turkiya-Qatar munosabatlari) 2022. 29-b <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yalovabaccd/issue/68227/1041134>(murojaat qilingan 10.11.2024)

² "Katar Donanmasına Türkiye'den 2 Savaş Eğitim Gemisi"("Turkiyadan Qatar dengiz flotiga 2 ta jangovar ta'lim kemasi"), [Elektron manba] // Anadolu Ajansi. 2018. Mart – URL: <https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/katar-donanmasina-turkiyeden-2-savas-egitim-gemisi/1087622>(murojaat qilingan 10.11.2024)

³ "Milli SIHA Bayraktar, Katar görevine hazır"("Milliy dron Bayraktar Qatar burchini bajarishga tayyor"), [Elektron manba] // Hürriyet, 2019. Fevral – URL: <https://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/milli-siha-bayraktar-katar-gorevine-hazir-41102246> (murojaat qilingan 10.11.2024)

Turkiya va Birlashgan Arab Amirligi o'rtasidagi diplomatik munosabatlar 1971-yil 15-oktabrda, BAAning Buyuk Britaniyadan mustaqillikka erishganidan ko'p o'tmay o'rnatilgan. 1979-yil BAA da Turkiya elchixonasi ochilgan, 1983-yilda Turkiyada BAA ning elchixonasi ochilgan. 1984-yilda ikki davlat o'rtasida iqtisodiy va texnik hamkorlik bo'yicha bitim imzolandi,⁴ 1993-yil esa ikki tomonlama soliqqa tortishning oldini olish, iqtisodiy aloqalarni yanada mustahkamlash to'g'risida bitim imzolangan bo'lsa ham harbiy texnikaviy hamkorlik bo'yicha hamkorliklar 2021-yil noyabrda BAA rahbari shayx Muhammad bin Zoid Ol Nahayonning Turkiyaga tashrifi natijasida boshlandi, bu tashrifgacha ikki davlat orasidagi munosabatlar juda yomon edi, sabab esa ikki davlatning bu mintaqadagi geosiyosiy manfaatlari bilan bo'g'liq. Bularga quyidagilar kiradi:

1. Raqib guruhlarini qo'llab-quvvatlash va mintaqaviy mojarolar: Turkiya BAA tomonidan nomaqbul ko'rilgan "Musulmon birodarlar" va mintaqadagi boshqa islomiy guruhlarini qo'llab-quvvatladi. BAA, Saudiya Arabistoni va Misr esa Turkiyaga qarshi bo'lgan kuchlarni qo'llab quvvatlaydi, masalan Xaftar kuchlarini.
2. Qatar inqirozi: BAA Saudiya Arabistoni, Bahrayn va Misr bilan birgalikda 2017-yilda Qatarni terrorizmni qo'llab-quvvatlashda va Eron bilan yaqin aloqada bo'lganlikda ayblab, qamal qildi. Turkiya inqiroz davrida Qatarni qo'llab-quvvatlab, BAA bilan munosabatlarni yanada keskinlashtirdi.
3. Mafkuraviy tafovutlar: Turkiyaning siyosiy islomni qo'llab-quvvatlashi va mintaqadagi avtoritar rejimlarni tanqid qilishi BAAning boshqaruvga nisbatan konservativ va avtoritar yondashuvi bilan to'qnash keldi.

Lekin oxirgi paytda ikkala davlat o'rtasidagi munosabatlar ham yaxshi tomonga o'zgarib bormoqda, bunga asosiy sabab Turkiya hisoblanadi, bilamizki Turkiyada hozir iqtisodiy vaziyat juda yaxshi emas, hozirda bilamizki lira juda qadrsizlanib ketgan lirani qadrsizlanishini to'xtatish uchun esa katta miqdorda investitsiya kerak,

⁴ Ayten Mehmet. TÜRKİYE- BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ İLİŞKİLERİ (Turkiya-BAA munosabatlari) 2020. 81-b <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uid/issue/55085/684976> (murojaat qilingan 10.11.2024)

shu tufayli Turkiya ko'rfaz davlatlari ayniqsa BAA e'tibor qaratdi, bu paytda bu davlatlarning ham Turkiyaga bo'lgan munosabatlari o'zgardi, chunki Turkiyani geografik joylashuvi va iqtisodiy-texnik salohiyatlari yuksak hisoblanadi, shu tufayli BAA ham Turkiya bilan munosabatlarini qayta ko'rib chiqdi va Turkiya bilan diplomatik faoliyatlarini faollashtira boshladi. Natijada Turkiya va bu ko'rfaz davlatining munosabatlari yaxshilana boshladi, bunga 2021-yil BAA amirini Turkiyaga tashirfi va javob tariqasida Turkiya prezidentining BAA amirliklariga tashirfi ikki tomon munosabatlarini rivojlanish. Bu munosabatlarni yaxshilanishiga katta hissa qo'shdi. Munosabatlarni yaxshilanishi harbiy-texnikaviy sohada ham sezila boshlandi, misol uchun 2022-yilda BAA Turkiyadan 20 dona Bayraktar TB2 dronlarini sotib oldi. ⁵ Shuningdek 2024-yil 4-8 fevralda Riyod shahrida World Defense Show qurol ko'rgazmasida BAA ning EDGE va Turkiyaning TUSAS kompaniyasi bilan hamkorlik bo'yicha bitim imzoladi. ⁶

Turkiya va Saudiya Arabistoni o'rtasida diplomatik aloqalar 1932-yil 18-oktabrda o'rnatilgan. Bu munosabatlarni o'rnatilishida esa 1929-yil Anqarada imzolangan Turkiya-Saudiya Arabistoni do'stlik shartnomasi muhim ro'l o'ynaydi. ⁷O'zaro munosabatlarning birinchi bosqichida Saudiya Arabistoni va Turkiya o'rtasida samimiy munosabatlar mavjud edi, chunki Turkiya yetakchisi Mustafa Kamol Otaturk Turkiyani xavfsiz va xalqaro hamjamiyat bilan do'stona saqlashdan manfaatdor bo'lib, diniy ixtiloflardan qochishga harakat qildi. Turkiya ham, Saudiya Arabistoni ham Ikkinchi jahon urushiga qo'shilmay, betaraflikni saqlab qoldi. 1950-yillarda, Sovuq urush davrida Turkiya antikommunistik harbiy ittifoq

⁵Exclusive: Turkey sells battle-tested drones to UAE as regional rivals mend ties(Eksklyuziv: Turkiya BAAga jangovar sinovdan o'tgan dronlarni sotadi, chunki mintaqaviy raqiblar munosabatlarni tiklayapti) [Elektron manba] // Reuters. 2022. 21 sentabr – URL: <https://www.reuters.com/world/middle-east/exclusive-turkey-sells-battle-tested-drones-uae-regional-rivals-mend-ties-2022-09-21/>(murojaat qilingan 11.11.2024)

⁶BAE ve Türkiye arasında dev anlaşma (BAA va Turkiya o'rtasida katta kelishuv) [Elektron manba]. // Independent Türkçe. 2024. 10 fevral – URL : <https://www.indyturk.com/node/697721/d%C3%BCnya/bae-ve-t%C3%BCrkiye-aras%C4%B1ndadevanla%C5%9Fma#:~:text=T%C3%BCrk%20Savunma%20Sanayii%2C%2004%2D08,farkl%C4%B1%20i%C5%9F%20birliklerine%20imza%20att%C4%B1>(murojaat qilingan 11.11.2024)

⁷ Engin Koç. TÜRKİYE VE KÖRFEZ ÜLKELERİ İLİŞKİLERİ: DIŞ POLİTİKA, GÜVENLİK VE EKONOMİ (Turkiya va Ko'rfaz davlatlari munosabatlari: tashqi siyosat, xavfsizlik va iqtisodiyot) 2021. 46-b file:///C:/Users/user/Downloads/Turkiye Suudi Arabistan Iliskileri.pdf (murojaat qilingan 11.11.2024)

News bergan xabarga ko'ra Saudiya Arabistoni Turkiyadan 100 dona 5-avlod qiruvchi samolyoti KAANni sotib olishni rejalashtirmoqda¹⁰

Keling Turkiya Respublikasini ushbu ko'rfaz davlatlari bilan hamkorligini SWOT tahlil yordamida yanada chuqurroq tahlil qilsak. Turkiya kuchli harbiy sanoat kompleksi va boy harbiy tajribaga ega davlat hisoblanadi. Turkiya zamonaviy texnologiyalar va mahsulotlarga ega kuchli mudofaa sektoriga ega. Bu harbiy texnologiyalar o'zlarining g'arbdagi muqobillaridan sifat bo'yicha qolishmaydi va nisbatan arzon.

1. Kuchli tomonlari:

Ilg'or mudofaa sanoati: Turkiya zamonaviy texnologiyalar va mahsulotlarga ega kuchli mudofaa sektoriga ega. Bu harbiy texnologiyalar o'zlarining g'arbdagi na'munalaridan sifat bo'yicha qolishmaydi va nisbatan arzon.

Harbiy amaliyotlar tajribasi: Turkiya harbiy amaliyotlar va tinchlikparvar missiyalarni amalga oshirishda katta tajribaga ega.

2. Kuchsiz tomonlari:

Texnologik qaramlik: Turkiya harbiy sanoati g'arb texnologiyalariga qattiq bog'langan, bu keyinchalik harbiy-texnikaviy hamkotlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin

Siyosiy keskinliklar: Mintaqaviy beqarorlik va mojarolar uzoq muddatli hamkorlikni qiyinlashtirishi mumkin.

3. Imkoniyatlar:

Strategik geografik joylashuvi: Turkiya Yevropa va Osiyoning chorrahasida joylashgan bo'lib, uni mintaqadagi muhim o'yinchiga aylantiradi.

Iqtisodiy dividendlar: bu hamkorlik ikkala tomon uchun ajoyib iqtisodiy foydalarni olib kelishi mumkin

Ishonchning oshishi: davlatlar o'rtasidagi o'zaro ishonchning oshishi

¹⁰ Saudi Arabia mulls purchase of 100 Turkish jets amid defense talks (Saudiya Arabistoni mudofaa bo'yicha muzokaralar chog'ida Turkiyadan 100 ta samolyot sotib olishni ko'rib chiqmoqda) [Elektron manba] // Hürriyet Daily News. 2024. 27 dekabr – URL : <https://www.hurriyetdailynews.com/saudi-arabia-mulls-purchase-of-100-turkish-jets-amid-defense-talks-204092> (murojaat qilingan 27.12. 2024)

Qo‘shma ishlanmalar: mintaqadagi boshqa davlatlar bilan qo‘shma loyiha va dasturlarni yaratish imkoniyati.

4, Xavflar

Boshqa davlatlar bilan raqobat: AQSh, Fransiya, Rossiya, Xitoy va Isroil kabi boshqa davlatlar ham mintaqada faol, bu esa raqobatni keltirib chiqaradi.

Sanksiyalar: Mumkin bo‘lgan xalqaro sanksiyalar Turkiyaning mudofaa sanoatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

Turkiya va Yaqin Sharq davlatlarining asosiy harbiy hamkorlari

Yaqin Sharq davlatlari qaysi davlatlardan asosan qurol sotib oladi

Turkiyaning asosiy qurol eksport qiladigan davlatlari

XULOSA

Xulosaa qilib aytadigan bo'lsak, Turkiyaning Qatar, BAA va Saudiya Arabistoni kabi Yaqin Sharq davlatlari bilan harbiy-texnik hamkorligi ijobiy va salbiy tomonlariga ega murakkab va ko'p qirrali jarayondir. Bir tomondan, bunday hamkorlik mintaqadagi davlatlarning mudofaa qobiliyatini mustahkamlash, xavfsizligi va barqarorligini oshirishga yordam beradi. Chunki Turkiya harbiy-sanoat kompleksi ishlab chiqargan qurollar ancha sifatli va g'arbdagi xuddi shu turdagi na'munalaridan ancha arzon, shuningdek Turkiya ancha katta harbiy tajribaga ega, chunki oxirgi yillarda ular Iroq va Suriyada juda ko'plab harbiy amaliyotlar o'tkazishgan va bu boy tajribalarini bu davlatlar bilan baham ko'rishi mumkin agarda ular bilan kuchli harbiy-texnikaviy hamkorlik o'rnata olsa. Bu shuningdek, harbiy texnika yetkazib beruvchilarni diversifikatsiya qilish va ayrim davlatlarga qaramlikni kamaytirishga yordam berishi mumkin va Turkiyaning qulay geografik hududda joylashganligi logistika xarajatlarini kamaytirishga imkon beradi. Boshqa tomondan, Turkiyaning bu mintaqada davlatlari bilan harbiy-texnikaviy hamkorlikni rivojlanishiga ba'zi bir omillar to'siq bo'lishi mumkin. Masalan, Turkiya bilan BAA va Saudiya Arabistoni kabi ba'zi davlatlar o'rtasida "Musulmon birodarlar"ning roli, Suriya, Liviya va boshqa mintaqalardagi geosiyosiy manfaatlar kabi bir qator masalalar bo'yicha kelishmovchiliklar mavjud, shuningdek bu mintaqada boshqa qurol eksport qiladigan davlatlar bor, yuqoridagi diagrammada ko'rishimiz mumkinki bu mintaqada AQSH, Fransiya va boshqa G'arb davlatlari qurol eksportida muhim rol o'ynaydi, ular bu bozorlarni yo'qotmaslik uchun Turkiyaga sanksiya kabi sun'iy to'siqlar qo'yishi mumkin. Yuqoridagi omillar samarali harbiy-texnik hamkorlikni amalga oshirishiga xalaqit berishi mumkin. Shunday qilib, Turkiyaning Yaqin Sharqdagi davlatlar bilan harbiy-texnik hamkorligi o'z foydalariga ega bo'lishi bilan birga, bunday hamkorlik natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavf va qiyinchiliklarni ham hisobga olish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar va manbaalar

1. Ayten Mehmet. TÜRKİYE- BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ İLİŞKİLERİ (Turkiya-BAA munosabatlari) 2020. 81-b
<https://dergipark.org.tr/tr/pub/uid/issue/55085/684976>
2. Engin Koç TÜRKİYE VE KÖRFEZ ÜLKELERİ İLİŞKİLERİ: DIŞ POLİTİKA, GÜVENLİK VE EKONOMİ (Turkiya va Ko'rfaz davlatlari munosabatlari: tashqi siyosat, xavfsizlik va iqtisodiyot) 2021. 46-b
file:///C:/Users/user/Downloads/Turkiye_Suudi_Arabistan_Iliskileri.pdf
3. Hülya Kinik. TÜRKİYE'NİN ÇOK BOYUTLU DIŞ POLİTİKASINA BİR ÖRNEK: TÜRKİYE KATAR İLİŞKİLERİNİN GELİŞİMİ (Turkiyaning ko'p vektorlik tashqi siyosatiga bir misol:Turkiya-Qatar munosabatlari) 2022. 29-b
<https://dergipark.org.tr/tr/pub/yalovabaccd/issue/68227/1041134>
4. ASELSAN, Suudi Arabistan'da önemli iş birliği anlaşmalarına imza attı(ASELSAN Saudiya Arabistonida muhim hamkorlik shartnomalarini imzoladi) [Elektron manba] // defensehere. 2024. 2 febral – URL:
<https://www.defensehere.com/tr/aselsan-suudi-arabistanda-onemli-is-birligi-anlasmalarina-imza-atti>
5. BAE ve Türkiye arasında dev anlaşma (BAA va Turkiya o'rtasida katta kelishuv) [Elektron manba]. // Independent Türkçe. 2024. 10 fevral – URL :
<https://www.indyturk.com/node/697721/d%C3%BCnya/bae-ve-t%C3%BCrkiyearas%C4%B1ndadevanla%C5%9Fma#:~:text=T%C3%BCrk%20Savunma%20Sanayii%2C%2004%2D08,farkl%C4%B1%20i%C5%9F%20birlikle,rine%20imza%20att%C4%B1>.
6. “Katar Donanmasına Türkiye’den 2 Savaş Eğitim Gemisi”("Turkiyadan Qatar dengiz flotiga 2 ta jangovar ta'lim kemasi"), [Elektron manba] // Anadolu Ajansi. 2018. Mart – URL: <https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/katar-donanmasina-turkiyeden-2-savas-egitim-gemisi/1087622>
7. “Milli SİHA Bayraktar, Katar görevine hazır”("Milliy dron Bayraktar Qatar burchini bajarishga tayyor"), [Elektron manba] // Hürriyet, 2019. Fevral –

URL:<https://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/milli-siha-bayraktar-katar-gorevine-hazir-41102246>

8. Exclusive: Turkey sells battle-tested drones to UAE as regional rivals mend ties(Eksklyuziv: Turkiya BAAGA jangovar sinovdan o'tgan dronlarni sotadi, chunki mintaqaviy raqiblar munosabatlarni tiklayapti) [Elektron manba] // Reuters. 2022. 21 sentabr – URL: <https://www.reuters.com/world/middle-east/exclusive-turkey-sells-battle-tested-drones-uae-regional-rivals-mend-ties-2022-09-21/>
9. Saudi Arabia mulls purchase of 100 Turkish jets amid defense talks (Saudiya Arabistoni mudofaa bo'yicha muzokaralar chog'ida Turkiyadan 100 ta samolyot sotib olishni ko'rib chiqmoqda) [Elektron manba] // Hürriyet Daily News. 2024. 27 dekabr – URL : <https://www.hurriyetdailynews.com/saudi-arabia-mulls-purchase-of-100-turkish-jets-amid-defense-talks-204092> (murojaat qilingan 27.12. 2024)
10. TRENDS IN INTERNATIONAL ARMS TRANSFERS (XALQARO QURUL TRANSFERLARIDAGI TRENDLAR) [Elektron manba] // SIPRI 2023 – URL: <https://www.sipri.org/publications/2024/sipri-fact-sheets/trends-international-arms-transfers-2023>